

АКСЕЛЕРАЦИОН УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ҚУЁНЛАРНИНГ
КЛИНИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Хидиров К.И., ²Бахридинов Ф.Б., ³Бобоев Б.К., ⁴Уроков Б.С., ⁵Маманов Д.Ш.,

¹ҚСГМ директори

²Қ.х.ф.ф.д.

³Қ.-х.ф.н., доцент ФДУ

⁴ҚСГМ лойиҳа ижрочиси

⁵ҚСГМ (PhD) докторанти, ёнчилик селекцияси ва генетика маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208709>

Аннотация. Акселерацион технологияси йил давомида оптимал шароитда қуёнларни тугдириши ҳисобига гўшт маҳсулдорлигини оширишига ва сифатли мўйна олишига ёрдам беради. Йил давомида маҳсулот ишлаб чиқариши уяларни иситиши ва қишида қуёнларни илиқ сув билан боқиши орқали таъминланади.

Калим сўзлар: она қуён, шароит, озиклантириши, урчитиши, қуён болалари, физиологик ҳолати.

Акселерацион усулидан фойдаланган ҳолда қуёнларни саноат усулида кўпайтириш ҳозирги кунда Россия, Хитой, Германия, Украинада энг фойдали уй бизнесидан бири ҳисобланади. Қуёнлар икки она қуёнларга мўлжанланган ярим автоматик мини комплексларда парвариш қилинади. Улар кўллайдиган технология совуқ иқлимга мослаштирилган, бизнинг иссиқ иклимизга мос эмас, чунки миникомплекслар ёпиқ ҳолда ишланган ва уларда микроиқлим яратиш назарда тутилмаган. Биз ишлаб чиқадиган технология усти ёпиқ атрофи очик (совуқ кунларда ёпилади) енгил конструкцияли қуёнхоналарда парвариш қилинади. Туғилган қуён болалари онаси тагида уч ой боқилади ва уларнинг тирик вазни бу даврда 3 кг ошади, яшовчанлиги юқори бўлади ва фермер хўжаликлари ва аҳоли хонадонларига соғлом насли қуён етказиб бериши имкони бўлади. Бу ўз навбатида қуёнлар импортини камайтиради.

Тошкент вилоятининг Қибрай туманидаги “Қуёнчилик селекцияси ва генетика маркази”да республикада урчитилаётган қуёнларнинг биологик хусусиятларини ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини ўрганиш бўйича “Қуёнчилик селекцияси ва генетика маркази” томонидан тажриба ўтказиш учун қуёнхоналарни тайёрлаш ишлари, жорий таъмирлаш ишлари амалга оширилиб, ресурс тежамкор миниферма конструкцияси ишлаб чиқилди, ясатилди ва жихозланди.

Битта миниферма эгалладиган майдон 1,65 м², иккита она қуён ва 20 қуён болаларига мўлжанланган (1-расм). Миниферма 52х42х32 туғириқхона, 42х34х15 хашак учун бўлим, 1,5 л сиғимга эга нипелли сувдон ва 2,5 кг комбикормга мўлжанланган охур билан жихозланган.

Миниферманинг поли 1,2х1,2 см ячейкалик пўлат симли сетка билан қопланган. Қуёнлар нажаси туника поддон орқали махсус идишга йиғилади.

(1-расм). Миниферма 52x42x32

Бундай минифермалар очик жойларда, дарахтлар соясида жойлаштиришга мўлжанланган ва haftaда бир-икки марта куёнларни озуқа ва сув билан таъминлаш ва йиғилган гўнгни тозалаш кифоя қилади.

Бундай минифермаларда куёнлар ўзларини комфорт сезади. Кузатувлар шуни кўрсатдики улар ёзда $+40+45^{\circ}\text{C}$ да ва қишда $-10-15^{\circ}\text{C}$ ўзларини яхши хис қилиши аниқланди.

Чидамли ҳайвонларни аниқлаш учун қаршилик билан боғлиқ физиологик кўрсаткичлар ҳам қўлланилади, бу мақсадлар учун тананинг терморегуляция қобилятидан фойдаланиш мумкин.

Тажрибажаги куёнларнинг клиник кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган. Тажриба куёнларнинг клиник кўрсаткичлари меъёрлар даражасида бўлган, лекин гуруҳлар бўйича фарқланиш кузатилган.

Жадвал тахлили бўйича ҳаво ҳарорати $+38^{\circ}\text{C}$ бўлганда очик ҳавода минифермада боқилган куёнлар ўзларини яхши хис қилишганлиги кузатилди. Тоза ҳаво, озуқа ва сув билан доимий таъминот, стресс ҳолати йўқлиги уларнинг клиник кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсатди. Куёнҳонада боқилган куёнлардан она куёнларнинг тана ҳарорати эрталаб $0,1$; кундузи $0,2$; кечқурун $0,3^{\circ}\text{C}$, 30-кунлик ёш куён болаларида $0,5$; $0,3$ и 0°C ; 60-кунлик ёш куён болалари $0,1$; $-0,4$; $0,2^{\circ}\text{C}$. паст бўлганлиги кузатилди.

1- жадвал

Тадқиқотдаги куёнларнинг клиник кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Очик ҳаво (минифермаларда)			Куёнҳона		
	эрталаб	пешин	кечқурун	эрталаб	пешин	кечқурун
Она куёнлар						
Тана ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$	$38,6\pm 0,02$	$39,2\pm 0,02$	$38,9\pm 0,01$	$38,7\pm 0,02$	$39,4\pm 0,02$	$38,6\pm 0,01$
Пульс, 1 мин	$137\pm 3,4$	$184\pm 5,9$	$177\pm 6,1$	$142\pm 3,4$	$194\pm 5,9$	$181\pm 6,1$
Нафас олиш, 1 мин	$89\pm 5,2$	$121\pm 4,8$	$114\pm 6,7$	$92\pm 5,2$	$129\pm 4,8$	$124\pm 6,7$
30-кунлик ёш куён болалари						
Тана	$38,5\pm 0,01$	$39,0\pm 0,02$	$39,1\pm 0,01$	$39,0\pm 0,01$	$39,3\pm 0,02$	$39,1\pm 0,01$

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN NEW
UZBEKISTAN» MAY 15, 2024**

ҳарорати, °C	4		6	4		6
Пульс, 1 мин	132±5,1	185±6,5	180±7,2	139±5,1	196±6,5	183±7,2
Нафас олиш, 1 мин	79±3,1	117±2,9	98±4,3	89±3,1	131±2,9	118±4,3
60-кунлик ёш қуён болалари						
Тана ҳарорати, °C	38,4±0,01	38,9±0,23	38,7±0,02	38,5±0,01	39,3±0,23	38,9±0,02
Пульс, 1 мин	141±6,8	193±8,6	181±7,5	152±6,8	219±8,6	192±7,5
Нафас олиш, 1 мин	94±5,3	129±4,9	121±5,6	98±5,3	141±4,9	136±5,6
90-кунлик ёш қуён болалари						
Тана ҳарорати, °C	38,8±0,01	39,1±0,09	39,0±0,1	39,1±0,07	39,4±0,06	39,2±4,8
Пульс, 1 мин	137±5,2	162±4,1	148,3±6,4	142±6,1	188±7,3	169±6,3
Нафас олиш, 1 мин	86±3,3	171±5,1	139±4,9	92±3,3	192±4,8	166±3,9

Очиқ ҳавода минифермадаги қуёнлар ўзларини тинч сезишган: она қуёнларнинг пульс частотаси 8, 10, 4; 30-кунлик ёш қуён болаларида 7, 11, 3; 60-кунлик ёш қуён болалари 11, 23, 11 кам бўлган.

Тадқиқотимизда ҳаво ҳарорати +38°C бўлганда қуёнларнинг эрталаб ва кундузги пульс ва нафас олиш частоталари орасида боғлиқлик мавжудлиги аниқланган ва олинган маълумотлар натижасида қуёнларнинг иссиқга чидамлик даражаси аниқланган (2-жадвал). Натижада очиқ ҳавода боқилган қуёнларнинг чидамлик даражаси қуёнҳонада боқилган қуёнларникидан она қуёнларда 43,7%, 30-кунлик ёш қуён болаларида 60,4% ва 60-кунлик ёш қуён болаларида 11,7% юқори бўлган.

2-жадвал

Тажриба қуёнларнинг иссиқга чидамлик даражаси (n=10)

Қуёнлар гуруҳи	Тажриба гуруҳлар		фарқи +,-
	II	I	
Она қуёнлар	465,41±86,2	670,01±102,5	-204,6
30-кунлик ёш қуён болалари	423,51±77,9	679,39±99,6	-255,88
60-кунлик ёш қуён болалари	661,3±91,7	739,29±113,1	-77,99
90-кунлик ёш қуён болалари	792,9±99,7	896,5±81,6	-103,6

Қуёнларни клиник кўрсаткичларини ўрганиш натижасида тажрибадаги қуёнларнинг иссиқ иқлим шароитида чидамлик (адаптация) коэффиценти аниқлади (3-жадвал).

3-жадвал

Тажриба қуёнларнинг адаптация коэффиценти (n=10)

Қуёнлар гуруҳи	Тажриба гуруҳлар		фарқи +,-
	II	I	
Она қуёнлар	2,374±0,23	2,420±0,18	-0,046
30-кунлик ёш қуён болалари	2,439±0,19	2,479±0,11	-0,04
60-кунлик ёш қуён болалари	2,385±0,15	2,458±0,13	-0,073
90-кунлик ёш қуён болалари	2,0±0,12	2,1±0,09	-0,1

Бу кўрсаткич бўйича ҳам очиқ ҳавода минифермаларда боқилган қуёнлар устунлик қилган.

Иссиқлик баланси:

5° С ташқи ҳароратда қуёнининг тана ҳарорати 37,5° С бўлади.

10° С ташқи ҳароратда қуёнининг тана ҳарорати 38° С бўлади.

20°С ташқи ҳароратда қуёнининг тана ҳарорати 38,7°С бўлади.

30-35°С ташқи ҳароратда қуёнининг тана ҳарорати 40,5°С бўлади.

40°С ташқи ҳароратда эса қуёнининг тана ҳарорати 41,6°С бўлади.

Бундан ташқари қуённинг жун қопламидан келиб чиқиб тана ҳарорати турлича бўлади, масалан шиншила зотларида тана ҳарорати 38,5-39,5° ташқил қилса, уларнинг елка қисмидаги ҳарорати 34,7°С, ёнбошида 34°С, сон қисмида 33,5°С, ангор қуён зотлари эса 35,4°С; 35,8°С; 36°С бўлади.

ХУЛОСАЛАР

1. Минифермаларда қуёнлар ўзларини комфорт сезади. Кузатувлар шуни кўрсатдики улар ёзда +40+45⁰С да ва қишда -10-25⁰С ўзларини яхши хис қилиши аниқланди.

2. 60 кунлик акселерат қуён болалари тана ҳарорати тенгдошларникидан 0,3⁰С га пастроқ бўлган, юрак уруши 9,1%, нафас олиши 9,0% юқори кўрсаткичга эга бўлди. Акселерация усулида минифермаларда парвариш қилинган қуёнлар камроқ стрессга чалинишини хулоса қилсак бўлади.

REFERENCES

1. Хидиров К.И., Баҳриддинов Ф.Б., Асраев У.Н., Мансуров О.М., Маманов Д.Ш. “Аҳоли ҳонадонларида қуёнларга микроиклим яратиш ва озиклантиришни ташқил қилиш бўйича” ТАВСИЯНОМА 2023
2. Хидиров К.И., Рузиев Р.И., Юлдашев Д.Қ. “Фермер хўжаликларида қуёнларни боқиш технологияси” номли мақола «Chorvachilik va naslchilik ishi» ж. №-4. Тошкент 2022 й.
3. Рузиев Р.И., К.И.Хидиров “Турли зотлардаги қуёнларнинг ўсиши, ривожланиши ва гўшт маҳсулдорлиги” Илм-фан тараққиётида замонавий методларнинг қўлланилиши мавзусидаги илмий онлайн конференция тўплами 2022 йил 27-июнь, 24-(06)-сон.
4. Хидиров К.И., Рузиев Р.И., Юлдашев Д.Қ. “Фермер хўжаликларида қуёнларни боқиш технологияси” номли мақола «Chorvachilik va naslchilik ishi» ж. №-4. Тошкент 2022 й.
5. Юлдашев Д.Қ, Аллашев Ф.С. “Қуёнлар қонининг морфологик ва биокимёвий кўрсаткичлари”. Ветеринария медицинаси журнали, 2023 й., 3-сон, 32-34 бет.